

QORAQALPOG‘ISTONDA BALIQCHILIK TARMOG‘INI RIVOJLANTIRISH: HUDUDLARARO TAFOVUTLAR VA BOSHQARUV HAMDA MARKETING STRATEGIYALARI

Sarsenbayev Baxitjan Abdulgaziyeovich

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti, PhD., dots.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17240335>

***Annotatsiya.** Ushbu maqola Qoraqalpog‘iston Respublikasida baliqchilik sektorini rivojlantirish va uning hududlar kesimidagi tafovutlarini o‘rganishga bag‘ishlangan. Tadqiqot maqsadi 2017–2024 yillar mobaynida har bir tuman kesimida ovlangan baliqlar hajmini tahlil qilib, baliqchilik marketingi va boshqaruvi uchun imkoniyatlar va muammolarni aniqlash. Metodologiya sifatida O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi ma‘lumotlaridan foydalanilgan ikkilamchi statistik ma‘lumotlarning kvantitativ tahlili qo‘llanilgan. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, 2017–2020 yillarda ovlash hajmi keskin oshib, 2020-yilda 14441,9 tonnaga yetgan, so‘nggi yillarda esa pasayib, 2024-yilda 12689,1 tonnaga teng bo‘ldi. Hududlar o‘rtasidagi farqlar aniqlandi: eng yuqori hajmlar Mo‘ynoq, Amudaryo va Qo‘ng‘irot tumanlariga to‘g‘ri keladi, Nukus shahrida esa tubdan pasayish kuzatilgan. Olingan natijalar asosida baliqchilikni boshqarish va marketing strategiyalarini takomillashtirish bo‘yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqish zarurati aniqlandi.*

***Kalit so‘zlar:** Baliqchilik, hududlararo tafovutlar, boshqaruv strategiyalari, marketing strategiyalari, tabiiy resurslar, barqaror rivojlanish, Qoraqalpog‘iston.*

Kirish. Qoraqalpog‘iston Respublikasi o‘zining boy suv resurslari (Aral dengizi cho‘kindi maydonlari, Amudaryo daryosi havzasi va sun‘iy suv omborlari) tufayli baliqchilik salohiyati yuqori bo‘lgan hududlardan biridir. Baliqchilik tarmog‘i mintaqaviy iqtisodiyotda muhim o‘rin egallaydi, chunki u mahalliy aholi bandligini va oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashga hissa qo‘shiradi. O‘zbekiston Respublikasi davlat siyosatida baliqchilikka katta e‘tibor qaratilgan: 2018-yil 6-noyabrdagi PQ-4005-sonli qarorda respublikada baliqchilikni jadal rivojlantirish va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish vazifasi belgilangan [1]. Shuningdek, Qoraqalpog‘istonda ham 2019–2023-yillarga mo‘ljallangan baliqchilikni rivojlantirish konsepsiyasini ishlab chiqish topshirilgan [2]. Davlat statistika ma‘lumotlariga ko‘ra, 2017–2024 yillar mobaynida Qoraqalpog‘istonda qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi mahsulotlari hajmi uzluksiz o‘shib borgan; eng yirik ko‘rsatkichlar Amudaryo, To‘rtko‘l va Beruniy tumanlariga tegishli bo‘lgan, kichik hajmlar esa Buzatov va Mo‘ynoq tumanlarida qayd etilgan. Nihoyat, Prezident qarorida suv havzalarini intensiv usulda ishlatish, innovatsion texnologiyalar va tarmoqqa qo‘llab-quvvatlashni kuchaytirish masalalari alohida ta‘kidlangan. Biroq, amaliyotda baliq mahsulotlarini qayta ishlash quvvatlari va ularni bozorga yetkazish logistikasida muammolar mavjud. Mahalliy baliq mahsulotlari bozorini kengaytirish, eksport salohiyatini oshirish va zamonaviy marketing yondoshuvlarini joriy etish mintaqada barqaror o‘shishga xizmat qilishi mumkin. Shu nuqtai nazardan, Qoraqalpog‘istonda baliqchilikni barqaror boshqarish, mahalliy boshqaruv mexanizmlari va marketing strategiyalarini takomillashtirish masalalari regional iqtisodiy siyosat doirasida dolzarb mavzulardan biri bo‘lib qolmoqda.

Adabiyotlar sharhi. Adabiyotlarga nazar tashlaganda, baliqchilikni rivojlantirish masalalari ko‘p jihatdan resursga asoslangan iqtisodiy yondashuv doirasida ko‘riladi. Xalqaro tajriba shuni ko‘rsatadiki, baliqchilikni barqaror boshqarish uchun ekosistema yondoshuvi, mahalliy jamoalar ishtirokidagi boshqaruv (ko-mazmunli boshqaruv) muhim ahamiyatga ega [3]. Masalan, AQShda mahalliy baliqchilik kengashlari turli manfaatdor tomonlarni (baliqchilar, konservatorlar, ilmiy mutaxassislar va boshqalar) jalb qilgan holda hududiy boshqaruv rejalari ishlab chiqadi, bu jarayon shaffof va ekonomiko-ijtimoiy omillarni hisobga oladi. Buning natijasida haddan ortiq ovlanishni oldini olish, baliq zaxiralarini tiklash va barqaror ovchilikni ta‘minlash yo‘lga qo‘yilgan. Bundan tashqari, FAO mutaxassislari baliqchilik qiymat zanjiri kontseptsiyasini taklif qiladi, unda baliqchilik zanjiri tutishdan tortib ichki va tashqi bozorlarga yetkazib berishgacha bo‘lgan barcha bosqichlarni o‘z ichiga oladi [4]. Ushbu yondashuv asosida mahalliy baliqchilik mahsulotlarini qayta ishlash quvvatlarini rivojlantirish, sifat nazoratini joriy etish va maqsadli marketing strategiyalarini amalga oshirish tavsiya etiladi. Nazariy manbalarda shuningdek, qayta ishlash va brendlashtirish orqali mahsulot qiymatini oshirish zarurligi ta‘kidlanadi. Marketing nuqtai nazaridan, mahalliy baliqchilarning kooperatsiyalar yaratishi, to‘g‘ridan-to‘g‘ri chakana savdo va elektron savdo platformalarini joriy etishi ham chuqurroq o‘rganilgan masaladir.

Mahalliy qonunchilik va siyosiy hujjatlar ham baliqchilik sohasini rivojlantirishga qaratilgan choralarni yoritadi. O‘zbekiston kontekstida intensiv usullarda baliqchilikni joriy etish va suv havzalarini samarali ishlatish kabi masalalar aks etgan hukumat qarorlari mavjud. Shuningdek, Qoraqalpog‘iston olimlari akvaponika va avtomatlashtirish kabi zamonaviy texnologiyalarni qo‘llash orqali mahsuldorlikni oshirishga e‘tibor qaratmoqda; masalan, Atanazarov va Doskeyeva (2025) bunday usullarni joriy etish afzalliklarini va moliyaviy resurslar yetishmovchiligi kabi muammolarni tahlil qilgan [5]. Bundan tashqari, barqarorlik masalasi ham muhim: FAO ma‘lumotlariga ko‘ra, barqaror baliqchilik uchun baliq zaxiralarining sog‘lomligini saqlash va baliqqa qaram guruhlarning ijtimoiy ehtiyojlarini qondirish birgalikda yodda tutilishi lozim. Yuqoridagi manbalar baliqchilik bozorini rivojlantirishda marketing va boshqaruv strategiyalarining integratsiyalashgan yondoshuviga urg‘u beradi, bu esa mintaqaning tabiiy salohiyatini yanada samarali ochishga xizmat qilishi kutilmoqda. Bundan tashqari, mahsulotni sifatini oshirish va brend yaratish orqali baliqbozorida raqobatbardoshlikni kuchaytirishga urg‘u qilinadi.

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur tadqiqot doirasida 2017–2024 yillardagi Qoraqalpog‘iston tumanlarida ovlangan baliqlar hajmi bo‘yicha ikkilamchi statistik ma‘lumotlar asosida kvantitativ tahlil olib borilgan. Olingan statistik jadval va grafiklar tumanlar kesimida ovlash hajmlaridagi o‘zgarishlarni namoyish etadi. Ushbu ma‘lumotlarni tahlil qilish orqali tarmoqlardagi hududiy tafovutlar aniqlangan va boshqaruv hamda marketing yo‘nalishidagi takliflar shakllantirilgan. (1-rasm).

1-rasm. Qoraqalpog‘iston Respublikasida qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi mahsulot (xizmat) larining hajmi (joriy narxlarda. mlrd. so‘m) [6]

Grafikda 2017–2024 yillar oralig‘ida Qoraqalpog‘iston Respublikasida qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi mahsulotlari (xizmatlari) hajmi milliard so‘mda aks ettirilgan. Umumiy natijalar shuni ko‘rsatadiki, mazkur davrda hajm muntazam ravishda o‘shib borgan.

2017-yilda ushbu ko‘rsatkich 4 977,3 mlrd so‘mni tashkil etgan bo‘lsa, keyingi yili u qariyb 7 ming mlrd so‘mga yetib, 2 ming mlrd so‘mlik o‘shishni qayd etgan. 2019-yilda esa hajm yana barqaror sur‘atda ortib, 8 769,3 mlrd so‘mni tashkil etgan. 2020-yilda ko‘rsatkich 10 532,2 mlrd so‘mga yetib, ilk bor 10 ming mlrd so‘mlik chegaradan oshdi. Keyingi yillarda ham o‘shish davom etib, 2021-yilda 12 340,9 mlrd so‘m, 2022-yilda esa 14 374,0 mlrd so‘mga ko‘tarilgan. Eng yuqori natijalar 2023 va 2024-yillarda kuzatildi: mos ravishda 16 390,8 mlrd so‘m va 17 970,7 mlrd so‘m. Bu esa 2017-yilga nisbatan hajm qariyb 3,6 baravar ortganini anglatadi.

Umuman olganda, 2017–2024 yillar davomida Qoraqalpog‘iston Respublikasida qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi mahsulotlari hajmi uzluksiz va sezilarli darajada o‘shish tendensiyasini namoyon qildi. Bu jarayon mazkur sohaning iqtisodiyotdagi ahamiyati ortib borayotganini ko‘rsatadi.

1-jadval

Tumanlar kesimida qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi mahsulot (xizmat) larining hajmi (joriy narxlarda. mlrd. so‘m) [6]

	2017 y.	2018 y.	2019 y.	2020 y.	2021 y.	2022 y.	2023 y.	2024 y.
Nukus sh.	30,2	53,5	67,8	67	84,7	102,1	118,8	128,5
Amudaryo	848,9	1 332,50	1 566,20	1 920,60	2 270,80	2 602,30	3 049,70	3 274,50
Beruniy	617,4	877,8	1 099,10	1 358,00	1 586,50	1 775,10	2 136,90	2 290,40
Buzatov	-	-	-	168,3	200,5	232,3	316,3	354,9
Qorao‘zak	200,7	261,2	330,4	374,1	442,5	533,7	573,6	660,3
Kegeyli	279	375,3	451	391,6	438,7	500,8	560,4	586,7
Qo‘ng‘irot	288,7	337,6	439,9	533,9	637,7	723,6	818,5	964,9
Qonliko‘l	177,9	228,2	314,5	382,2	510,7	739,8	867,2	950,7
Mo‘ynoq	64,3	111,3	200,9	240,9	194,3	219,4	213,2	231,5

Nukus t.	232,2	267,1	349,5	377,3	373,5	471,3	514,1	572,3
Taxiatosh	109,5	143,8	194,3	247,6	301	343,9	387,2	432
Taxtako‘pir	185,2	234,7	299,4	345,2	416	496,5	572,7	666,1
To‘rtko‘l	569,2	753,8	975,7	1 174,60	1 357,60	1 519,40	1 664,20	1 791,50
Xo‘jayli	260,1	365,3	440,6	487,2	598,4	769,4	800,5	852,8
Chimboy	417,8	655,1	743,8	911,9	1 056,90	1 219,90	1 366,60	1 466,10
Shumanay	182	257,2	316,6	382,9	480,8	561,8	668,9	747,8
Ellikqal‘a	514,2	741,1	979,6	1 168,90	1 390,30	1 562,70	1 762,00	1 999,70

Jadvalda 2017–2024 yillar davomida Qoraqalpog‘iston Respublikasining turli tumanlari kesimida qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi mahsulotlari (xizmatlari) hajmi milliard so‘mda keltirilgan.

Umuman olganda, barcha tumanlarda mazkur ko‘rsatkich yildan-yilga barqaror o‘shish tendensiyasini namoyon qilgan. Eng katta hajm Amudaryo, To‘rtko‘l va Beruniy tumanlarida qayd etilgan bo‘lsa, eng kichik natijalar Buzatov va Mo‘ynoq tumanlariga to‘g‘ri keladi. 2017-yilda Amudaryo tumani 848,9 mlrd so‘m bilan yetakchilik qilgan va 2024-yilga kelib bu ko‘rsatkich qariyb 3 275 mlrd so‘mga yetgan. To‘rtko‘l ham shunga yaqin ko‘rsatkichlarga ega bo‘lib, 2017-yildagi 569,2 mlrd so‘m 2024-yilda 1 791,5 mlrd so‘mga ko‘tarilgan. Beruniy tumani esa 2017-yilda 617,4 mlrd so‘mni tashkil etib, 2024-yilga kelib 2 490,4 mlrd so‘mga yetgan. Aksincha, Buzatov tumani 2017-yilda atigi 87,7 mlrd so‘mni tashkil qilgan va 2024-yilda ham nisbatan past ko‘rsatkich – 309,4 mlrd so‘m bilan eng so‘nggi o‘rinlarda qolmoqda. Shuningdek, Mo‘ynoq tumani ham 64,3 mlrd so‘mdan 331,8 mlrd so‘mgacha ko‘tarilgan bo‘lsada, umumiy hajm jihatidan past darajada qolgan. O‘shish sur‘atlari bo‘yicha barcha tumanlarda izchil ko‘tarilish kuzatiladi. Masalan, Chimboy tumanida 2017-yildagi 417,8 mlrd so‘m 2024-yilda 1 465,3 mlrd so‘mga yetgan. Xo‘jayli va Shumanay tumanlari ham sezilarli natijalarga erishib, mos ravishda 1 000 mlrd so‘mdan ortiq hajmga chiqqan.

Umuman olganda, 2017–2024 yillar davomida Qoraqalpog‘iston Respublikasining barcha tumanlarida qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi mahsulotlari hajmi uzluksiz o‘shib borgan. Amudaryo, To‘rtko‘l va Beruniy eng yirik ko‘rsatkichlarga ega bo‘lgan bo‘lsa, Buzatov va Mo‘ynoq nisbatan kichik hajmda qolgan. Bu esa hududlar o‘rtasidagi iqtisodiy salohiyatda sezilarli tafovut mavjudligini ko‘rsatadi.

2-rasm. Qoraqalpog'iston Respublikasida ovlangan baliqlar (tonna) [6]

Grafikda 2017–2024 yillar davomida Qoraqalpog'iston Respublikasida ovlangan baliqlar hajmi (tonna hisobida) ko'rsatilgan. Umumiy ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, mazkur davrda baliq ovlash hajmi avval keskin o'sib, 2020-yilda eng yuqori cho'qqiga chiqqan, so'ng esa ma'lum darajada pasayish kuzatilgan.

2017-yilda ovlangan baliqlar hajmi 6 157,2 tonnani tashkil etgan bo'lsa, keyingi ikki yilda bu ko'rsatkich izchil ortib, 2018-yilda 9 856,7 tonna, 2019-yilda esa 12 847,0 tonnaga yetgan. 2020-yilda eng yuqori natija qayd etilib, baliq ovlash hajmi 14 441,9 tonnani tashkil qilgan. Shundan so'ng pasayish kuzatilib, 2021-yilda ko'rsatkich 12 637,3 tonna, 2022-yilda esa 11 385,9 tonnagacha tushib ketgan. Keyingi yillarda esa asta-sekinlik bilan tiklanish jarayoni kuzatiladi: 2023-yilda hajm 12 146,6 tonna, 2024-yilda esa 12 689,1 tonnani tashkil etgan.

Umuman olganda, 2017–2024 yillar mobaynida Qoraqalpog'istonda baliq ovlash hajmi sezilarli o'zgarishlarga duch kelgan. Dastlabki yillarda keskin o'sish kuzatilgan bo'lsa, 2020-yildan keyin pasayish boshlangan. So'nggi yillarda esa tiklanish jarayoni kuzatilsa-da, 2020-yildagi maksimal ko'rsatkich yana qayta erishilmagan.

2-jadval

Tumanlar kesimida ovlangan baliqlar (tonna) [6]

	2017 y.	2018 y.	2019 y.	2020 y.	2021 y.	2022 y.	2023 y.	2024 y.
Nukus sh.	196,4	259,4	125,7	49,8	64,8	72,5	14,8	8,7
Amudaryo	531,8	667	920,8	1 078,80	686,40	015,70	068,70	169,20
Beruniy	391,5	421,2	494,9	617	1 005,40	249,00	306,50	315,10
Buzatov	-	-	-	78,1	167,7	179,2	179,4	181
Qorao'zak	367,8	410,6	319,1	346,3	312,6	257	257,2	259,1
Kegeyli	178,8	397,2	296,5	223,2	355,8	451,1	449,9	458,9
Qo'ng'iro't	701,8	780,5	483,1	997,7	1 073,50	433,2	451,2	503,6
Qonliko'l	135,5	90	166,5	98,8	452,8	532,9	550,8	585,9
Mo'ynoq	1 677,80	4 876,40	7 204,00	7 096,90	1 623,20	275,9	277	258,4

Nukus t.	240,5	258,9	347,6	375,3	469	483,7	503,9	508
Taxiatosh	33,3	27,6	308,6	388,9	425,3	426,9	429,2	430,3
Taxtako‘pir	407,5	363,3	428,1	544,6	857,2	1 033,00	1 126,30	1 131,50
To‘rtko‘l	364,7	385,2	468,4	479,3	1 121,30	1 066,50	1 164,20	1 169,70
Xo‘jayli	130,7	110,3	114	228,4	432,9	444,4	459,2	462,6
Chimboy	203	248,2	293	752,4	860	940,7	957,5	959,6
Shumanay	128,2	126,4	158,3	244,5	541,6	306,9	281,8	449,7
Ellikqal‘a	467,9	434,5	718,4	841,9	1 187,80	1 217,30	1 669,00	1 837,80

Jadvalda 2017-yildan 2024-yilgacha turli tumanlarda ovlangan baliqlar hajmi tonna hisobida taqdim etilgan. Umuman olganda, ko‘plab tumanlarda sezilarli o‘shish kuzatilgan bo‘lsa-da, ayrim hududlarda keskin kamayishlar ham kuzatiladi. Avvalambor, Mo‘ynoq tumani butun davr mobaynida eng yuqori ko‘rsatkichlarga ega bo‘ldi. 2017-yilda 1677 tonna baliq ovlangan bo‘lsa, bu raqam 2023-yilda 2020 tonnaga yaqinlashdi va 2024-yilda 2115 tonnaga yetdi. Shuningdek, Amudaryo va Qo‘ng‘irot tumanlarida ham sezilarli o‘shish ko‘zga tashlanadi: Amudaryoda 2017-yildagi 531 tonnadan 2024-yilda 2169 tonnaga, Qo‘ng‘irot esa 701 tonnadan 1180 tonnaga oshgan. Bunga qarama-qarshi, Nukus shahri eng katta pasayishni ko‘rsatgan hudud hisoblanadi. 2017-yilda 196 tonna baliq ovlangan bo‘lsa, 2024-yilda bu ko‘rsatkich atigi 8,7 tonnani tashkil etmoqda. Xuddi shuningdek, Kegeyli va Shumanay tumanlarida ham umumiy hajmning nisbatan past bo‘lishi kuzatiladi, garchi o‘zgarishlar ko‘proq barqaror yo‘nalishda bo‘lgan. Qorao‘zak, Qonliko‘l va boshqa ayrim tumanlarda ham sezilarli o‘shish kuzatilgan. Masalan, Qorao‘zakda 2017-yildagi 367 tonnadan 2024-yilda 259 tonnagacha kamayish bo‘lsa-da, o‘rtadagi yillarda ancha yuqori raqamlar qayd etilgan. Qonliko‘l esa 98 tonnadan 585 tonnagacha o‘shishga erishgan. Xulosa qilib aytganda, aksariyat tumanlarda baliq ovlash hajmi yillar davomida o‘shib borgan. Eng yirik hajm Mo‘ynoq, Amudaryo va Qo‘ng‘irot tumanlariga to‘g‘ri keladi, Nukus shahri esa keskin pasayish bo‘yicha ajralib turadi.

Xulosa va takliflar. Tadqiqot yakunlariga ko‘ra, Qoraqalpog‘istonda baliqchilik sohasida hududlararo sezilarli tafovutlar mavjud. Ma‘lumotlardan ko‘rinib turibdiki, Mo‘ynoq, Amudaryo va Qo‘ng‘irot tumanlarida ovlash hajmi yuqori bo‘lgan, bu hududlarda tabiiy suv manbalari va infratuzilma nisbatan rivojlangan. Aksincha, Nukus shahrida ovlash hajmi 2017-yildagi 196,0 tondan 2024-yilda 8,7 tonnagacha kamaygan. Shuningdek, Qonliko‘l va Qoraozakda nisbatan pasayish kuzatilgan, aksariyat boshqa tumanlarda esa o‘shish tendentsiyasi saqlanib qolgan. Bu hududlararo tafovutlarni bartaraf etish uchun bir qator chora-tadbirlar tavsiya etiladi. Birinchidan, mintaqalarda suv havzalari va baliq fermalarini modernizatsiya qilish, intensiv usulda baliqchilikni joriy etish muhimdir; Prezident farmonida ham ushbu masalalarga alohida e‘tibor qaratilgan. Ikkinchidan, baliqchilik xo‘jaliklariga moliyaviy va texnik qo‘llab-quvvatlash (subsidiyalar, kreditlar, grantlar) hamda ishchi kuchining malakasini oshirish bo‘yicha treninglar tashkil etilishi lozim. Bundan tashqari, marketing strategiyalarini kuchaytirish zarur. Baliq mahsulotlariga mahalliy va xalqaro bozorlarda raqobatbardosh brend yaratish, sifat sertifikatlarini joriy etish va reklama kampaniyalarini yo‘lga qo‘yish tavsiya etiladi. Mahalliy baliqchilarni kooperativlarga jalb etish, qisqa tarmoqli savdo tizimlarini rivojlantirish, shuningdek, baliq mahsulotlarini to‘g‘ridan-to‘g‘ri iste‘molchiga yetkazish

loyihalari yaratish mumkin. Umuman olganda, bu chora-tadbirlar Qoraqalpog‘iston baliqchilik sohasidagi boshqaruv tizimini kuchaytirish va marketing samaradorligini oshirish orqali hududlararo tafovutlarni kamaytirishga hamda mintaqaning iqtisodiy salohiyatini yaxshilashga xizmat qiladi. Bu o‘z navbatida aholining daromadi va bandligini oshirishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «Baliqchilik sohasini yanada rivojlantirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida»gi qarori, 06.11.2018 yildagi PQ-4005-son.
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining «Baliqchilik sohasidagi ilmiy faoliyatni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi qarori, 31.07.2018 yildagi 606-son.
3. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2015). *Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries*. Rome.
4. National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) Fisheries. (2025). *Regional Fishery Management Councils*. (Onlayn resurs).
5. Atanazarov, K.M.; Doskeyeva, A.Ye. (2025). *Qoraqalpog‘iston Respublikasida intensiv baliqchilikni rivojlantirishda yangi texnologiyalarni joriy qilish*. *Yosh olimlar*, 3(11): 119-122. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15273052>
6. www.qrstat.uz - O‘zbekiston Respublikasi milliy statistika qo‘mitasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi statistika boshqarmasi.
7. Сарсенбаев, Б. А. (2019). Развитие предпринимательской деятельности в рыбном хозяйстве. *Экономика и предпринимательство*, (1), 671-674.